

Ernst-Abbe-Hochschule Jena

University of Applied Sciences

SUCHE ▾ BLÄTTERN ▾ SEMESTERAPPARATE ▾ PUBLIZIEREN ▾

dbt

Suchen

Report / Konzept zur Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten der Ernst-Abbe-Hochschule...

Report CC BY 4.0 2024 Veröffentlicht

Konzept zur Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Boelter, Sarah Kirsch, Stefan Erfurth, Christian Mitte, Kristin

Dieses Konzept erweitert bestehenden Regelungen zur guten wissenschaftlichen Praxis und Open Science an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena (EAH Jena) um praxisnahe Hinweise zur Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten. Forschende erhalten Orientierung, um den Anforderungen einer transparenten und offenen Wissenschaft gerecht zu werden. Dabei dienen die FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable) als Leitlinie. Mit dem am 20. November 2024 vom Forschungsausschuss beschlossenen Konzept bekenn

weiterlesen >

Vorschau

Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten (Stand: November 2024)

Konzept zur Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

I. Einleitung und Zielsetzung

Die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena legt einen hohen Wert auf den verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten und priorisiert gleichzeitig Aspekte wie Datenschutz, Open Science (inkl. Open Access, Open Data, Open Method, Open Source), Reproduzierbarkeit und die Nachnutzung von Forschungsdaten. In diesem Sinne stärken das Publizieren und Archivieren von Forschungsdaten nicht nur die wissenschaftliche Integrität und Transparenz, sondern erhöhen auch die Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse der EAH Jena und fördern deren internationale Anerkennung. Damit wird eine wesentliche Grundlage für interdisziplinäre Zusammenarbeit und

+ auf die Merkliste

Aktionen

Zitieren

Zitierform:

APA (American Psychological Association)

Boelter, S., Kirsch, S., Erfurth, C., & Mitte, K. (2024). Konzept zur Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. <https://doi.org/10.22032/dbt.65613>

10.22032/dbt.65613

Zitier-Link kopieren

Rechte

Nutzung und Vervielfältigung:

Export

BibTeX, Endnote, MODS, MARCXML, RIS, ISI, PICA, DC, CSV

Empfohlene Zitation:

Boelter, S., Kirsch, S., Erfurth, C., & Mitte, K. (2024). Konzept zur Veröffentlichung und Archivierung von Forschungsdaten der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. <https://doi.org/10.22032/dbt.65613>

Dieses Konzept wurde im Rahmen des FDM-HAWK Projekts (FKZ 16FDFH107A) erarbeitet.

Gefördert durch:

Funded by the European Union
NextGenerationEU

CC BY 4.0

Creative Commons – Namensnennung 4.0 International